

Potencial de corrosão de armaduras em concretos ativados alcalinamente: uma revisão de literatura

RODRIGUES, Ingrid ¹; SILVA, Leticia ²; SALVADOR, José Américo ³

¹ Graduanda em Engenharia Civil, IFSP, Câmpus Caraguatatuba.

² Graduanda em Engenharia Civil, IFSP, Câmpus Caraguatatuba.

³ Professor Doutor, Construção Civil, IFSP, Câmpus Caraguatatuba.

✉ leticia.amparo@aluno.ifsp.edu.br

Resumo

A produção de cimento Portland (CP) é responsável por parcela significativa das emissões globais de CO₂, incentivando a busca por alternativas mais sustentáveis na construção civil. Nesse contexto, os materiais ativados alcalinamente (MAAs) destacam-se como ligantes promissores, capazes de reduzir significativamente o impacto ambiental associado à produção de concretos. Entretanto, a avaliação da durabilidade desses materiais, especialmente em relação à corrosão das armaduras, ainda apresenta desafios metodológicos. O potencial de corrosão, determinado por meio do método de meia-célula, é amplamente utilizado para estimar a probabilidade de corrosão do aço em concreto armado, sendo influenciado pelas propriedades do meio eletrolítico fornecido pelo concreto. Este trabalho apresenta uma revisão de literatura sobre o comportamento do potencial de corrosão de armaduras em concretos ativados alcalinamente. Foram analisados estudos experimentais recentes que empregaram o método de potencial de meia-célula em sistemas ativados alcalinamente expostos a ambientes agressivos. Os resultados indicam que esses concretos tendem a apresentar potenciais mais negativos em comparação aos concretos de cimento Portland, sem que isso necessariamente represente corrosão ativa do aço, devido às diferenças na química da solução de poros e nas condições eletroquímicas do sistema. Os resultados reforçam a necessidade de critérios específicos para interpretação do potencial de corrosão em concretos ativados alcalinamente.

Palavras-chave: concreto ativado alcalinamente, durabilidade, resistência à corrosão, potencial de meia-célula.

1. Introdução

A produção de cimento Portland (CP) representa aproximadamente 5–7% das emissões globais de CO₂, liberando entre 0,66 e 0,82 toneladas de CO₂ por tonelada de cimento. Após o Acordo de Paris (COP21) em 2015, o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de CO₂ em

37% até 2025 e 47% até 2030 [1]. Nesse contexto, o uso de materiais alternativos com menor pegada de carbono e a incorporação de subprodutos industriais na produção de cimento alinham-se à Agenda 2030 da ONU (Objetivos 11, 12 e 13). Os materiais ativados alcalinamente (MAAs) apresentam desempenho mecânico promissor, incluindo alta resistência, resistência a ácidos e sais e proteção ao aço devido ao pH elevado e à baixa permeabilidade a cloretos [2].

Diversos estudos exploraram o concreto à base de MAA. Bianco e Vinai (2021) [3] realizaram avaliações do ciclo de vida comparando concreto ativado alcalinamente com ativador derivado de vidro, concreto convencional com CP e MAAs comerciais. Os resultados mostraram uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa e em outros impactos ambientais ao utilizar precursores à base de vidro. Pascual, Tognonvi e Tagnit-Hamou (2021) [4] otimizaram argamassas produzidas com pó de vidro reciclado e metacaulim, variando parâmetros como a relação água/aglomerante e condições de cura. Os melhores resultados de melhora da resistência mecânica foram obtidos sob 20°C e 50% de umidade relativa.

Entre os métodos utilizados para monitorar a corrosão em estruturas de concreto armado, destaca-se a técnica de potencial de meia-célula, amplamente empregada para estimar a probabilidade de corrosão das armaduras. Nesse método, o potencial medido está associado ao estado eletroquímico do aço em relação a um eletrodo de referência. O concreto, por sua vez, atua como meio eletrolítico, permitindo a condução iônica necessária para a medição. Dessa forma, propriedades do concreto, como porosidade, umidade, resistividade elétrica e presença de íons agressivos, podem influenciar o potencial medido, embora este esteja diretamente relacionado à condição da armadura.

Nesse contexto, este trabalho apresenta uma revisão de literatura sobre o comportamento do potencial de corrosão de armaduras em concretos ativados alcalinamente, discutindo os principais resultados experimentais reportados na literatura e as limitações metodológicas associadas à interpretação desse parâmetro nesses sistemas cimentícios.

2. Materiais e Métodos

A presente pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica com enfoque em estudos que investigam o comportamento da corrosão de armaduras em concretos ativados alcalinamente. A busca por publicações foi realizada em bases de dados científicas reconhecidas, como ScienceDirect, Scopus e Google Scholar.

Foram utilizadas combinações de palavras-chave em inglês, tais como *alkali-activated materials*, *alkali-activated concrete*, *corrosion Potential* e *half-cell Potential* restringindo-se a publicações a partir de 2020.

Foram selecionados principalmente artigos científicos que apresentassem resultados experimentais relacionados à avaliação do potencial de corrosão de armaduras em sistemas ativados alcalinamente, com enfoque no método do potencial de meia-célula. Os estudos

selecionados foram analisados quanto aos procedimentos experimentais adotados, às condições de exposição e aos principais resultados reportados, conforme a norma ASTM C876 (American Society for Testing and Materials, 2015) [6]. Os resultados foram extraídos e organizados em gráficos comparativos, para melhor análise.

A análise dos estudos buscou identificar padrões nos valores de potencial de corrosão obtidos, bem como discutir as diferenças dos concretos ativados alcalinamente observadas em relação aos concretos de cimento Portland.

3. Resultados e Discussão

Para avaliar o comportamento frente à corrosão das armaduras dos CAAs, realizou-se uma revisão de literatura focada. Foram selecionados estudos experimentais dos últimos cinco anos que utilizaram testes de potencial de meia-célula em amostras de CAA. A Tabela 1 resume os precursores, ativadores e agregados utilizados em cada programa experimental.

Tabela 1 - Resumo de estudos selecionados sobre testes de corrosão de CAA

Autor	Ano	Precursor	Ativador	Agregado
Ibrahim et al.	2020	Nanossílica	NaOH + Na ₂ SiO ₃	Areia de duna e brita 4,75 mm
Robayo-Salazar, Aguirre-Guerrero e Gutiérrez	2020	Escória de alto-forno	NaOH + Na ₂ SiO ₃	Areia de sílica e brita 12,7 mm
Zhao et al.	2020	Escória de alto-forno	NaOH + Na ₂ SiO ₃	Areia de rio e brita 5-20 mm
Aguirre-Guerrero, Robayo-Salazar e Gutiérrez	2020	Escória de alto-forno	NaOH + Na ₂ SiO ₃	Areia de sílica e brita 12,7 mm
Mangat, Ojedokun e Lambert	2021	Escória de alto-forno	NaOH + Na ₂ SiO ₃	Cascalho 10 mm e areia 1 mm
Valencia-Saavedra, Aguirre-Guerrero e Gutiérrez	2022	Escória de alto-forno e Cinza Volante	NaOH + Na ₂ SiO ₃	Areia de rio e brita 12,7 mm

Fonte: Autores (2025)

Os estudos analisados na literatura investigam o comportamento do potencial de corrosão de armaduras embutidas em concretos ativados alcalinamente sob diferentes condições de exposição e composições de ligantes. De modo geral, os resultados indicam diferenças significativas em relação aos concretos de cimento Portland, especialmente nos valores de potencial medidos por meio do método de meia-célula.

De forma ampla, os resultados revelaram que a maioria das misturas de CAA apresentou potenciais de corrosão muito negativos, frequentemente ultrapassando -600 mV, o que corresponde a uma alta probabilidade (> 90%) de corrosão ativa, de acordo com a norma ASTM

C876 (American Society for Testing and Materials, 2015) [6]. No entanto, isso nem sempre se correlaciona com danos reais.

Ibrahim et al. (2020) [7] observaram que os potenciais de corrosão dos CAAs variaram entre -300 e -600 mV, indicando alta probabilidade de corrosão, embora misturas com menor teor de silicato de sódio tenham apresentado desempenho ligeiramente melhor. De forma semelhante, Robayo-Salazar et al. (2020) [8] e Aguirre-Guerrero et al. (2021) [9] relataram que misturas binárias de CAA alcançaram valores de potencial de corrosão em torno de -272 mV após um período de exposição de 360 dias, enquanto as misturas com cimento Portland permaneceram acima de 0 mV, indicando baixo risco de corrosão.

Zhao et al. (2020) [10] constataram que CAAs expostos a ambientes carbonatados atingiram -800 mV em 72 horas e permaneceram abaixo de -600 mV, em contraste com o cimento Portland, que estabilizou próximo a -200 mV. Por fim, Mangat et al. (2021) [11] observaram que CAAs diluídos em água apresentaram potenciais de corrosão elevados nos estágios iniciais, mas se estabilizaram ao longo do tempo, com sinais mínimos de corrosão induzida por cloretos mesmo após 1750 dias. Esses achados estão consolidados na Figura 1, que apresenta a distribuição dos potenciais de corrosão das amostras de CAA.

Figura 1 - Distribuição do potencial de corrosão em amostras de CAA

Como pode ser visto na Figura 1, aproximadamente 82% das amostras de CAA se enquadram na zona de alta probabilidade de corrosão, segundo a norma ASTM C876. Esse alto percentual reflete a tendência consistente de potenciais de meia-célula negativos observada em diferentes estudos. Para fins de comparação, a Figura 2 mostra

o potencial de corrosão de amostras de cimento Portland convencional (CPC) encontradas nos mesmos estudos.

Em contraste, apenas 43% das amostras de CPC se encontram na zona de alta probabilidade de corrosão, com 36% na faixa de baixo risco e 21% na faixa de incerteza. Apesar de os CAAs apresentarem potenciais de meia-célula mais negativos, esses valores não implicam necessariamente em corrosão ativa do aço. A interpretação dos resultados deve considerar fatores como a química da solução nos poros, o pH e a disponibilidade de oxigênio — condições que diferem significativamente daquelas presentes em concretos com cimento Portland.

Figura 2 - Distribuição do potencial de corrosão em amostras de CPC

Diversos estudos relatam que as armaduras dos concretos ativados alcalinamente podem apresentar valores de potencial de meia-célula mais negativos quando comparados aos concretos convencionais de cimento Portland. Entretanto, essa condição não indica necessariamente maior probabilidade de corrosão ativa, uma vez que os materiais ativados alcalinamente possuem características químicas distintas, como diferenças na composição da solução de poros e na resistividade elétrica do sistema. Dessa forma, a interpretação dos valores de potencial nesses materiais deve ser realizada com atenção, considerando suas particularidades eletroquímicas.

Outro aspecto relevante observado nos estudos analisados refere-se à ausência de padronização nos procedimentos experimentais utilizados para avaliar o potencial de

corrosão em concretos ativados alcalinamente. Diferentes autores empregam variações nos tipos de precursores, concentrações de ativadores alcalinos, condições de cura e ambientes de exposição. Essas diferenças dificultam a comparação direta entre os resultados reportados na literatura e evidenciam a necessidade de maior uniformização metodológica nos estudos sobre durabilidade desses materiais.

4. Conclusões

A análise dos estudos apresentados nesta revisão evidencia que os materiais ativados alcalinamente têm se mostrado uma alternativa promissora ao cimento Portland, especialmente em termos de sustentabilidade e potencial desempenho de durabilidade. Entretanto, quando se trata da avaliação da corrosão de armaduras, os resultados encontrados na literatura ainda apresentam desafios de interpretação, principalmente devido às diferenças químicas e eletroquímicas entre os concretos álcali ativados e os concretos convencionais.

A partir da revisão de literatura realizada, foi possível observar que armaduras embutidas em Concretos Ativados Alcalinamente (CAAs) tendem a apresentar potenciais de corrosão mais negativos quando comparadas às armaduras em concretos convencionais de cimento Portland (CPC). De acordo com os critérios estabelecidos pela norma ASTM C876, cerca de 82% das amostras de CAA analisadas enquadram-se na faixa de alta probabilidade de corrosão, enquanto aproximadamente 43% das amostras de CPC se encontram nessa mesma condição, evidenciando uma diferença significativa entre os dois sistemas.

No entanto, os potenciais mais negativos observados em armaduras inseridas em CAAs não se correlacionam necessariamente com a ocorrência de corrosão ativa. Estudos analisados indicam que, mesmo com valores de potencial inferiores a -600 mV, os CAAs apresentaram comportamento estável ao longo do tempo, com poucos indícios efetivos de deterioração das armaduras, inclusive em condições de exposição a cloretos ou ambientes carbonatados. Esses resultados sugerem que a aplicação direta dos critérios da norma ASTM C876, originalmente desenvolvidos para concretos de cimento Portland, pode não ser adequada para avaliar a probabilidade de corrosão em CAAs, devido às diferenças na química da solução de poros, nos níveis de pH e nas condições eletroquímicas desses materiais.

Outro aspecto importante é que desempenho dos CAAs está diretamente relacionado à sua composição, como o tipo e proporção de precursores (ex.: escória de alto-forno, cinza volante), ativadores alcalinos (ex.: NaOH, N_2SiO_3) e agregados utilizados. Misturas com menor teor de silicato de sódio, por exemplo, demonstraram desempenho ligeiramente superior em alguns estudos.

Diante desse contexto, conclui-se que os concretos ativados alcalinamente apresentam potencial significativo para aplicação em estruturas nas quais a durabilidade e a sustentabilidade

são fatores prioritários. Contudo, os resultados também evidenciam a necessidade de avanços na padronização de métodos de ensaio e na definição de critérios específicos para a interpretação do potencial de corrosão de armaduras nesses materiais. O desenvolvimento de abordagens de avaliação mais compatíveis com a composição química e o comportamento eletroquímico dos CAAs é fundamental para ampliar a confiabilidade das análises de durabilidade e apoiar a aplicação segura desses materiais na construção civil.

Referências

- [1] Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Caminhos de mitigação e instrumentos de políticas públicas para alcançar as metas do Brasil no Acordo de Paris. Brasília, DF: [s.n.], 2017. Relatório técnico do governo brasileiro.
- [2] DUXSON, P. et al. O papel da tecnologia de polímeros inorgânicos no desenvolvimento do 'concreto verde'. *Cement and Concrete Research*, v. 37, n. 12, p. 1590–1597, 2007.
- [3] BIANCO, B. A. D. T.; VINAI, R. Análise dos impactos ambientais do concreto ativado alcalinamente produzido com ativador de silicato derivado de vidro reciclado — um estudo de acv. *Journal of Cleaner Production*, v. 316, p. 128383, 2021.
- [4] PASCUAL, A. B.; TOGNONVI, T. M.; TAGNIT-HAMOU, A. Estudo de otimização de materiais ativados alcalinamente à base de pó de vidro reciclado com metacaulim: condições de ativação e cura. *Journal of Cleaner Production*, v. 308, p. 127435, 2021. Disponível em: .
- [5] SOARES, S. M. Durabilidade de compósitos cimentícios de ultra alto desempenho com incorporação de pó de vidro frente à ação de cloretos. 2021. Disponível em:
- [6] American Society for Testing and Materials. ASTM C876: Método de Ensaio Padrão para Potenciais de Corrosão de Aço de Armadura sem Revestimento em Concreto. Filadélfia: [s.n.], 2015. Norma técnica
- [7] IBRAHIM, M. et al. Difusão de cloreto e corrosão induzida por cloreto de aço embutido em concreto ativado por álcali à base de pozolana natural. *Construction and Building Materials*, v. 262, p. 120669, 2020.
- [8] ROBAYO-SALAZAR, R.; AGUIRRE-GUERRERO, A.; GUTIÉRREZ, R. M. de. Carbonation-induced corrosion of alkali-activated binary concrete based on natural volcanic pozzolan. *Construction and Building Materials*, v. 232, p. 117189, 2020.
- [9] AGUIRRE-GUERRERO, A.; ROBAYO-SALAZAR, R.; GUTIÉRREZ, R. M. Corrosion resistance of alkali-activated binary reinforced concrete based on natural volcanic pozzolan exposed to chlorides. *Journal of building engineering*, v. 33, p. 101593, 2021.

[10] ZHAO, K. et al. Effect of activator types and concentration of CO_2 on the steel corrosion in the carbonated alkali-activated slag concrete. *Construction and Building Materials*, v. 262, p. 120044, 2020.

[11] MANGAT, P.; OJEDOKUN, O. O.; LAMBERT, P. Corrosão iniciada por cloreto em concreto armado ativado por álcali. *Cement and Concrete Composites*, 2021.